

KONSEP PENCAPAIAN BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MASA COVID 19

Muhammad Maulana

Email: 2010128210006@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Belajar memiliki peran dalam kajiannya memiliki artian yang mencakup sangat luas untuk membedakan tingkah laku, mengarahkan peserta didik dalam tanggapan situasi yang akan membawa suatu perubahan pada pesera didik untuk proses dari pembelajaran. Belajar dalam pembelajaran menimbulkan peran Perubahan pada tingkah laku baru untuk menghasilkan sifat belajar terjadi secara sadar, bersifat kepada kontinu dan fungsional, bersifat dalam positif aktif, bersifat kepada konstan, bertujuan atau mengarahkan, serta mencapai seluruh aspek dalam tingkah laku. Perubahan atau sering di katakan transformasi cara belajar selama masa pandemic covid 19 yang dulu masuk dengan dilembaga pendidikan sekarang betransformasi dirumah atau ditempat yang layak, teori belajar behaviorisme dimasa covid 19, memiliki kemampuan ketika presentasi dan penyampaian kepada guru atau dosen oleh peserta didik untuk lebih menguasai materi yang harus tepat dengan apayang ditentukan dalam belajar, dapat membangun konsentrasi pada pikiran.

PENDAHULUAN

Belajar merupakan kajian dalam artian yang mencakup sangat luas untuk membedakan tingkah laku, mengarahkan peserta didik dalam tanggapan situasi yang akan membawa suatu perubahan pada pesera didik untuk proses dari pembelajaran. Makna dari belajar dan pembelajaran suatu proses dalam perubahan untuk melalui proses yang menunjukkan kepada peserta didik untuk bisa menampakkan perubahan pada tingkah laku yang baru untuk mencapainya kematangan.

Belajar dalam pembelajaran menimbulkan peran Perubahan pada tingkah laku baru untuk menghasilkan sifat belajar terjadi secara sadar, bersifat kepada kontinu dan fungsional, bersifat dalam positif aktif, bersifat kepada konstan, bertujuan atau mengarahkan, serta mencapai seluruh aspek dalam tingkah laku. Perubahan tingkah laku sebagai hasil dari Ciri-ciri belajar untuk tampak sangat jelas dalam berbagai pengertian belajar menurut hasil dair para ahli pendidikan dan psikologi dikutip dari (Hanafy, M. S. 2014: 68). pada suatu hal yang

bersifat mengubah peserta didik untuk menjadi individu yang memiliki tanggapan yang cepat, keterampilan, karakter yang aktif dalam menguasai belajar dan aktivitas secara fisik kemampuannya untuk menumbuhkan watak yang tertanam pada peserta didik.

Belajar dan pembelajaran pada dasarnya memiliki penyesuaian pada peserta didik dalam mengembangkan tingkah laku pada peran individu. Tingkah laku untuk kemampuan dalam proses belajar dan pembelajaran menunjukkan sifat yang aktif terhadap tanggapan dari peserta didik untuk pembentukan dalam kemampuan yang relatif, bertujuan untuk mengarahkan mencapai tingkah laku secara efektif dan kognitif dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam perannya belajar dan pembelajaran bersifat pada perkembangan dalam fungsional dalam menumbuhkan hasil dari belajar yang diperoleh oleh peserta didik yang dimana belajar dan pembelajaran memiliki tujuan dan makna untuk proses peserta didik dalam melakukan seperti memahami materi, pengamatan pada materi yang akan dikaji dalam hasil belajar dan pembelajaran.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Perilaku belajar dalam cirinya pada dasarnya memiliki dasar aktivitas yang secara fisik maupun mental dari diri seorang peserta didik untuk mempunyai ciri tersebut dalam menghasilkan proses perubahan. Ciri belajar menyangkut pada tingkah laku dan perubahan pada perilaku yang baru terhadap individu atau peserta didik terhadap dalam melakukan proses belajar dalam bentuk seperti kemampuan yang berhubungan cepat bukan disebabkan oleh perkembangannya dan proses pertumbuhannya atau sesuatu yang bersifat sementara. Ciri pada perubahan yang mencakup aspek afektif, kognitif, serta psikomotorik dapat mempengaruhi lingkungan belajar peserta didik aspek tersebut sangat memiliki ciri dalam perilaku belajar oleh peserta didik akan menimbulkan rangsangan seperti mendapatkan interaksi seperti dilingkungan antara peserta didik dengan peran hasil penyesuaian belajarnya.

Perilaku pembelajaran menunjukkan ciri kepada peserta didik agar apa yang dihendakinya dalam proses pembelajaran akan terpenuhi untuk mengembangkan aktif karakteristik yang berbeda kepada peserta didik dalam tujuan mendapatkan ciri perilaku pembelajaran yang dimana adanya unsur guru sebagai motivasi keberhasilan peserta didiknya untuk melakukan proses pembelajaran khusus yang baik oleh guru, dikutip buku profesi keguruan (Susanto, H. 2020: 12). ciri perilaku pembelajaran pada individu sangatlah penting untuk menjadikan pertimbangan dalam tahap perilaku pola pikir dan emosi pada peserta didik yang dimana hubungan akan terjalin dalam aktivitas guru dan peserta didik untuk menumbuhkan interaksi menuju perkembangan tingkah laku peserta didik dalam proses hasil rencana dari perilaku ciri pembelajaran.

Dampak dari salah belajar terhadap pencapaian tujuan belajar, bahwasanya mengakibatkan proses keterlangsungan yang menghambat akan terjadinya pembelajaran. Yang dimana dampak tersebut dipengaruhi oleh materi yang diberikan guru untuk peserta

didiknya yang pada inti dari dampak tersebut karena kurangnya aktivitas yang terjalin oleh guru yang mana aktivitas tersebut harus ditunjukkan dengan ide atau akal dalam proses belajar yang dapat mengubah interaksi peserta didik terhadap guru akan berkurang yang menyebabkannya kegagalan dan memberikan dampak belajar dalam keberhasilan peserta didik dalam salah belajar ini.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Perubahan atau sering di katakan transformasi cara belajar selama masa pandemic covid 19 yang dulu masuk dengan dilembaga pendidikan sekarang betransformasi dirumah atau ditempat yang layak. Dikarenanya terjadi wabah pandemic covid 19 dalam beberapa tahun ini proses belajar sangatlah terganggu yang dimana menimbulkan dampak yang sangat pengaruh terhadap lingkungan masyarakat yang dimana dalam konteks kehidupan yang dulunya berjalan dengan normal menjadi tidak normal, pada masa pandemic covid 19 berpengaruh pada proses belajar yang mengakibatkan belajar menjadi terhalang dan melakukan proses belajar jaga jarak dalam artian jarak jauh dengannya perkembangan teknologi dan informasi canggih yang diadakan saat ini, untuk mencegah proses covid 19 pemerintah dan dinas kependidikan melakukan transformasi belajar ditempat anti kerumunan sebagai pengatasan covid 19. Peserta didik dalam masa pandemic covid 19 penggunaan belajar melewati secara online yang bisa saja memakai aplikasi yang ada dimedia sosial seperti zoom dan meet dll dikutip dari (Mar'ah, N. K., Rusilowati, A., & Sumarni, W. 2020: 448). Untuk terjalannya pendidikan secara normal lagi guru dalam menjelaskan materi yang secara online meski sangat sulit dalam penyapaiannya kepada peseta didik. Dalam perubahan yang terjadi belajar secara online diwajibkan untuk aktif dalam penguasaan materi yang diberikan untuk peserta didik dalam memahami secara individu berpikir kritis dalam psikomotorik peser didik.

Bentuk relevansi teori belajar behaviorisme dalam kebutuhan pembelajaran daring pada saat ini sangatlah menghubungkan dengan stimulus dan tanggapan yang ditunjukkan individu oleh tingkah laku (Nahar, N. I. (2016: 65). kepada subjek belajar yang terjadi dalam pembelajaran online ini untuk mengetahui melalui interaksi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Teori belajar behaviorisme mengutamakan belajar yang hendaknya menekankan posisi tingkah laku peserta didik agar berpikir kritis dalam penguasaan materi belajar di masa covid 19, yang dimana ditunjukkan oleh individu yang mengakibatkan dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori ini akan berkembang jika dijalankan terus menerus pada masa pandemic ini dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar, lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. teori belajar behaviorisme dimasa covid 19, memiliki kemampuan ketika presentasi dan penyampaian kepada guru atau dosen oleh peserta didik untuk lebih menguasai materi yang harus tepat dengan apayang ditentukan dalam belajar, dapat membangun konsentrasi pada pikiran dalam pola pikir kita harus memiliki suasana hening dalam melakukan belajar dan untuk menguasai materi. Jadi

teori behaviorisme pantas dengan kebutuhan dalam pembelajaran dari pada masa pandemic covid 19 agar tercapainya belajar dan pembelajaran.

SIMPULAN

Belajar merupakan kajian dalam artian yang mencakup sangat luas untuk membedakan tingkah laku, mengarahkan peserta didik dalam tanggapan situasi yang akan membawa suatu perubahan pada pesera didik untuk proses dari pembelajaran. Makna dari belajar dan pembelajaran suatu proses dalam perubahan untuk melalui proses yang menunjukkan kepada peserta didik untuk bisa menampakkan perubahan pada tingkah laku yang baru untuk mencapainya kematangan. Belajar dalam pembelajaran menimbulkan peran Perubahan pada tingkah laku baru untuk menghasilkan sifat belajar terjadi secara sadar, bersifat kepada kontinu dan fungsional, bersifat dalam positif aktif, bersifat kepada konstan, bertujuan atau mengarahkan, serta mencapai seluruh aspek dalam tingkah laku. Belajar dan pembelajaran pada dasarnya memiliki penyesuaian pada peserta didik dalam mengembangkan tingkah laku pada peran individu.

Perilaku belajar dalam ciri nya pada dasarnya memiliki dasar aktivitas yang secara fisik maupun mental dari diri seorang peserta didik untuk mempunyai ciri tersebut dalam menghasilkan proses perubahan. Perilaku pembelajaran menunjukkan ciri kepada peserta didik agar apa yang di hendaknya dalam proses pembelajaran akan terpenuhi untuk mengembangkan aktif karakteristik yang berbeda kepada peserta didik. Dampak dari salah belajar terhadap pencapaian tujuan belajar, bahwasanya mengakibatkan proses keterlangsungan yang menghambat akan terjadi nya pembelajaran. Yang dimana dampak tersebut di pengaruhi oleh materi yang diberikan guru untuk peserta didiknya.

Perubahan atau sering di katakan transformasi cara belajar selama masa pandemic covid 19 yang dulu masuk dengan dilembaga pendidikan sekarang betransformasi dirumah atau ditempat yang layak. Teori ini akan berkembang jika dijalankan terus menerus pada masa pandemic ini dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar, lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaraan saat ini. teori belajar behaviorisme dimasa covid 19, memiliki kemampuan ketika presentasi dan penyampaian kepada guru atau dosen oleh peserta didik untuk lebih menguasai materi yang harus tepat dengan apa yang ditentukan dalam belajar.

REFERENSI

Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.

- Hanafy, M. S. (2014). Konsep belajar dan pembelajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 17(1), 66-79.
- Mar'ah, N. K., Rusilowati, A., & Sumarni, W. (2020). Perubahan Proses Pembelajaran Daring Pada Siswa Sekolah Dasar di Tengah Pandemi Covid-19. In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS)* (Vol. 3, No. 1, pp. 445-452).
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Nahar, N. I. (2016). Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1).
- Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333-352.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.